

HET MAANDBLAD BESTAAT 25 JAAR

In Januari 1924 verscheen het eerste nummer van het maandblad, zodat met de verschijning van het Januari-nummer in 1949 een eerste periode van 25 jaar wordt afgesloten.

Het gebruik brengt mede, dat dergelijke momenten niet onopgemerkt voorbij gaan, al was het alleen reeds omdat zij tot bezinning en zelf-critiek nopen. Zij kunnen vruchten afwerpen voor de toekomst, omdat deze bezinning en zelfcritiek tot een oordeel leidt over hetgeen in de achter liggende jaren aan de lezer werd geboden, maar nog veel meer over hetgeen aan hem werd onthouden.

De redactionele beschouwing, waarmede het nieuwe blad in Januari 1924 bij de lezer werd geïntroduceerd, bevat enkele belangwekkende punten, die waard zijn opnieuw onder de aandacht van de lezer te worden gebracht.

Allereerst blijkt, dat het maandblad in zeker opzicht als een voortzetting van het tijdschrift *Accountancy* is te beschouwen. Voor de ouderen is dit geen nieuws. Zij hebben de geboorte van het *Maandblad*, als resultaat van een strijd voor vrije meningsuiting en onafhankelijkheid van oordeel, met sympathie begroet. De redactie is in dit opzicht steeds aan haar devies trouw gebleven en heeft, toen die vrije meningsuiting en onafhankelijkheid in de periode 1940—1945 door getroffen maatregelen en te verwachten maatregelen van de bezetter opnieuw in gevaar kwam, vrijwillig haar publicatie gestaakt. Het maandblad verscheen eerst, nadat deze essentiële voorwaarden opnieuw gewaarborgd waren. Dit is de reden, dat de herdenking van het 25-jarig bestaan niet samenvalt met het begin van de 26e jaargang. Dit nummer is het eerste nummer van de 23ste jaargang.

De naamsverandering van het in 1924 nieuw opgerichte tijdschrift was niet alleen van formalistische of juridische betekenis. De toevoeging „bedrijfshuishoudkunde” heeft blijk gegeven van de vooruitziende blik van de toenmalige redactie, omdat zij hiermede de toenemende betekenis van de bedrijfshuishoudkunde voor de accountant in het licht wilde stellen. Thans kan zonder aarzeling worden gezegd, dat men in 1924 goed heeft gezien. Kennis, ja grondige kennis van de bedrijfseconomische theorie is voor de moderne accountant onontbeerlijk geworden. De evolutie is thans inmiddels zover voortgeschreden dat velen de huidige naam van het maandblad als een pleonasme aanvoelen. Het is dubbel om van een maandblad voor *accountancy* en *bedrijfshuishoudkunde* te spreken, omdat thans naar veler mening de *bedrijfshuishoudkunde* niet meer naast de *accountancy* behoeft te worden genoemd, maar hierin is begrepen, hiervan een onverbrekelijk onderdeel vormt. De evolutie gaat verder, want kon in het „ter inleiding” van de redactie in 1924 nog worden vermeld, dat een aantal vraagstukken „allengs op het gebied der *accountancy* uit zich zelf tot een geheel van kunstleer en toegepaste wetenschap is samengegroeid”, thans wint de zienswijze veld, dat de *bedrijfshuishoudkunde* niet meer aan de *accountancy* is verbonden, maar „allengs” een zelfstandig bestaan is gaan leiden. En hiermede is de naam die eerst goed was, later pleonasme werd, opnieuw goed geworden, omdat men deze naam thans zó opvat, dat in het maandblad, naast artikelen op het accountantsterrein (waarbij inbegrepen bedrijfseconomische bijdragen voor de accountant), ook plaats is voor zelfstandige bedrijfseconomische beschouwingen. Daarom zou de redactie gaarne het maand-

blad in de toekomst, behalve in de hand van de accountant, ook in handen van de bedrijfseconoom zien.

Zonder aarzeling kan worden vastgesteld, dat het maandblad in de verstreken 25 jaar zijn aandeel tot de ontwikkeling van het accountantsberoep heeft bijgedragen. Wij zijn er zeker van, dat hierover geen verschil van mening zal bestaan. Een herdenking van een 25-jarig jubileum noopt tot een terugblik en wanneer men de moeite neemt de verschenen jaargangen door te zien kan het niet anders of de belangstellende die zich hiertoe zet komt met ons tot de conclusie, dat het accountantsvak voor een belangrijk deel in het maandblad is gemaakt. Veel van wat er in de verstreken 25 jaar werd geschreven, is van voorbijgaande betekenis gebleken, maar veel ook heeft de tand des tijds overleefd en is thans nog even nieuw en fundamenteel voor het accountantsberoep als op het moment, waarop het in het maandblad verscheen.

Achteraf zou het dan ook betreurd kunnen worden, dat deze fundamentele beschouwingen in een tijdschrift werden gepubliceerd, waardoor zij het gevaar lopen voor het beroep verloren te gaan, waarom de redactie in overleg met de uitgever besloten heeft een afzonderlijke uitgave in boekvorm gereed te maken, waarin deze artikelen zijn samengebracht. De redactie meent, dat op deze wijze zeer ten gerieve van belanghebbenden, verslag kan worden gedaan en verantwoording kan worden afgelegd van haar arbeid over de achter liggende periode. Dit verzamelen en rangschikken van de hiervoor in aanmerking komende artikelen is ter hand genomen, zodat mettertijd deze uitgave kan worden tegemoet gezien.

Wanneer met vorenstaande „herdenking” zou worden volstaan, zou een onvolledig verslag worden uitgebracht, omdat niet alleen het maandblad jubileert, maar ook enkele redactieleden.

In Januari 1924 bestond de redactie uit:

R. A. Dijker
G. P. J. Hogeweg
Prof. Th. Limperg Jr
A. Nierhoff
H. R. Reder

waarvan de heren:

G. P. J. Hogeweg
Prof. Dr Th. Limperg Jr
A. Nierhoff
H. R. Reder

ook thans nog deel van de redactie uitmaken.

Het wil ons voorkomen, dat dit feit bijzondere vermelding verdient. Een woord van dank voor de trouw en toewijding, waarmede deze redactieleden ononderbroken het maandblad hebben gediend, is ten volle gerechtvaardigd. Dat de wet van de continuïteit een belangrijke plaats in de bedrijfseconomische theorie van de „Amsterdamse school” inneemt is bekend, maar dat deze theorie door haar verdedigers op deze wijze in de praktijk wordt gebracht doet goed en geeft vertrouwen in deze theorie en haar verdedigers.

S. C. B.